

> 2024. január

Kinek mennyit ér az élete

ÍRTA BENOIT BRÉVILLE

A nemzetközi jog szempontjából egyértelmű a helyzet: Oroszország illegálisan tartja megszállás alatt szomszédja, Ukrajna területét, ahogy Izrael illegálisan tartja ahogy megszállás alatt palesztin szomszédját – amit az Egyesült Nemzetek Szervezete több határozatban is elítélt. Mindkettőnek ugyanolyan rosszallást kellene kiváltania Nyugaton, ahol a „szabályokon alapuló rend” (*ruled-based order*) elvét védik. De nem így van. Az egyik esetben az Egyesült Államok és az Európai Unió a megtámadott ország, a másikban az agresszor ország mellett áll.

Az Öreg kontinens a vendégszeretet nevében már a háború első napjaitól kezdve szélesre tárta a kapuit az ukrán menekülők milliói előtt – az iraki, szíriai vagy afganisztáni menekültek elképedésétől kísérvé. „Az ukránok úgy néznek ki, mint mi – magyarázta egy brit szerkesztő. (...) *Netflixet néznek, fenn vannak az Instagramon, szabad választásokon szavaznak és cenzúrátlan újságokat olvasnak* (1).” A Gázából menekülni akaró lakosok százazreinek azonban senki sem ajánlotta fel, hogy befogadja őket. Negyvennégy napig tartó izraeli bombázás után Emmanuel Macron francia elnök alig-alig egyezett bele, hogy befogadjon ötven sebesült palesztin gyermeket, „*ha az hasznos és szükséges*”.

Az orosz invázióra Washington és Brüsszel drákói szankciókkal válaszolt (olajembargó, kereskedelmi és banki korlátozások, oligarchák vagyonának befagyasztása, a *Russia Today* európai sugárzásának betiltása stb.). A bojkottra irányuló felhívások sportolókat, zenészeket, filmeseket, írókat céloztak meg. Kiállításokat és koncerteket töröltek. Izraelnek semmi ilyesmivel nem kell szembe néznie. A 2005-ben alapított *Boycott, Divestment, Sanctions* (BDS) mozgalom hiába szorgalmazza megtorló intézkedések elfogadását Tel-Aviv ellen, helyette rendszeresen antiszemitizmussal vádolják, Németországban elítélték, és körülbelül harminc amerikai államban betiltották. Franciaországban jogi eljárás folyik ellene, míg Kanada tiltja a népszerűsítését.

Az aszimmetria tárháza végtelen. Miközben a Nyugat fegyvereket szállít a megszállt Ukrajnának, az izraeli megszállókat fegyverekkel látják el és megtorlással fenyegetik azokat, akik katonailag támogatják a palesztinokat. Joseph Biden amerikai elnök „*az egész világ számára szégyennek*” nevezte a mariupoli kórház lerombolását, de hallgatott, amikor Izrael bombázásai és blokádjai következményeként a gázai kórházak egyharmada működésképtelenné vált. A bucsai mészárlást „*népiirtásnak*” minősítette, de Gáza esetében elutasította a tűzszünetet, ahol pedig nem egészen három hónap alatt csaknem 20 000 ember halt meg...

Nyugati újságírók gyakran hasonlították össze a Hamász 1200 áldozatát és a 8 milliós izraeli lakosságot, és úgy számoltak, hogy egy olyan 331 milliós ország esetében, mint az Egyesült Államok, a Hamász-gyilkosságok 50 000 civil meggyilkolását jelentenék, vagyis „*hússzorosát a szeptember 11-ének*”. Franciaország esetében ez 10 000 áldozat lenne vagy „*100 Bataclan*”. De mi történne, ha a Gázában meggyilkolt 20 000

áldozatot Gáza 2,3 milliós lakosságához viszonyítanánk? Franciaországban ez 580 000 halálesetet jelentene. Az Egyesült Államok esetében pedig körülbelül 2,8 milliót, ami több, mint a történelem során lezajlott összes háborújuk áldozata, beleértve a polgárháborút is. Gáza lakosságának csaknem 70%-a kivándorlásra van ítélve. Hasonlítsunk össze tehát ott is: az egyenértékű körülbelül 50 millió franciával és majdnem 200 millió amerikaival...

Fordította: Morva Judit

BENOIT BRÉVILLE

Történész, újságíró, végzettsége University of Paris-I-Panthéon-Sorbonne.

(1) Daniel Hannan: Vladimir Putin's monstrous invasion is an attack on civilisation itself [Vlagyimir Putyin szörnyű inváziója maga a civilizáció elleni támadás], *The Telegraph*, London, 2022. február 26.